

ПОТЕНЦИАЛ «ПРИРОДНЫХ РЕШЕНИЙ» ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Достижение целей устойчивого развития, провозглашенных ООН в 2015 году (ЦУР ООН), подразумевает переход к рациональной модели производства и потребления *в том числе* за счет реализации подходов, в основу которых заложены возможности решения экосистемных проблем.

Одним из таких подходов является концепция, основанная на «природных решениях» (ПР) (*Nature-Based Solutions*), которая используется для продвижения природы в качестве средства предоставления решения современных проблем на фоне изменения климата. В частности, ПР объединяет устоявшиеся экосистемные подходы, такие как «экосистемные услуги», «зелено-синяя инфраструктура», «экологическая инженерия», «экосистемное управление», «природный капитал» [1] с оценками социальных и экономических выгод ресурсоэффективных и системных решений, которые сочетают в себе управленческие, нормативные, финансовые, социальные инновации [2]. Данный подход получил широкое распространение в городах в качестве жизнеспособных решений городских проблем – изменение климата, износ инфраструктуры, повышение качества жизни и пр.

Согласно *European Union Directorate General on Research and Innovation* основными целями концепции, в основу которой заложены ПР, являются [3]:

1. Содействие устойчивой урбанизации (что может стимулировать экономический рост, повысить благосостояние населения, улучшить состояние окружающей среды, сделать города более привлекательными для туризма).

2. Разработка мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий (что может обеспечить более устойчивые реакции и сократить углеродный след).

3. Улучшение управления рисками (что может привести к большим выгодам, чем традиционные методы и предложить синергию в снижении многочисленных рисков).

4. Восстановление деградированных экосистем (что повышает устойчивость экосистем, позволяет предоставлять жизненно важные экосистемные услуги и решать другие социальные проблемы).

Основным отличием ПР от других концепций является то, что в своей основе они используют природные альтернативы в противовес технологическим решениям в отношении созданной человеком инфраструктуры, требующих больших инвестиций и энергозатрат для

поддержания экосистемных функций. При выполнении функций городских инфраструктур, использующих или имитирующих природные процессы, ПР могут одновременно предоставлять сопутствующие выгоды для биоразнообразия и благосостояния человека. Поэтому крайне важно учитывать потенциальное воздействие ПР с точки зрения множества перспектив с учетом взаимосвязей внутри / между экономическими, экологическими и социальными системами. Например, когда ПР планируются для достижения однофункциональных приоритетов, появляется необходимость в поиске компромиссов между приоритетными функциями и множеством других функций [4].

Подобные разнонаправленные эффекты подчеркивают важность целостного подхода при разработке, оценке и реализации ПР с учетом синергизма и потенциальных компромиссов. А именно: понимание социально-экологического контекста проектирования и внедрения ПР, чтобы ожидаемые затраты / выгоды были оценены с учетом всех заинтересованных сторон; управление и мониторинг ПР на основе многоступенчатого процесса с участием заинтересованных сторон в долгосрочной перспективе, чтобы отслеживать изменения в воздействии ПР, находить компромиссы и сопутствующие выгоды; решение взаимосвязанных проблем, чтобы воспользоваться преимуществами ПР для решения сопутствующих задач.

Кроме того, представляется важным включение ПР в современные стратегии, направленные на достижение ЦУР ООН, в качестве альтернативных решений, особенно в ситуациях, когда иные решения могут быть неустойчивыми; а при оценке ПР *помимо прочего* опираться на опыт других концепций, направленных также на решение экосистемных проблем и поддержание экосистемных функций.

Взаимосвязь между устойчивостью (городов) и ПР

Устойчивость стала важным вопросом современной городской политики и зависит от способности городов приспособливаться и адаптироваться перед лицом изменений. Повышение устойчивости городов требует долгосрочных и комплексных подходов к планированию и управлению городским хозяйством, объединяющих широкий спектр концепций, чтобы сосредоточиться на «интеграции подхода устойчивости во все процессы принятия решений на уровне города» [5]. Так, в последнее время в городские стратегии все чаще включаются ПР в качестве жизнеспособных решений городских проблем (изменение климата, дегенерация городов, старение инфраструктуры) [6].

Так, ПР могут способствовать устойчивости городов к стихийным бедствиям, смягчению последствий изменения климата, адаптации к кризисам и последующему восстановлению как для биофизических, так и для социальных систем (с меньшими затратами по сравнению с

инженерными адаптационными мерами, которые часто ассоциируются с «высокими затратами и конфликтующими интересами») [7,8,9].

ПР, направленные на поддержание городских зеленых насаждений, обеспечивают место для отдыха, содействуют поддержанию здоровья населения, а также социальному взаимодействию в обществе [10]. ПР поддерживают способность экосистем развиваться с течением времени, поддерживая биологическое и культурное разнообразие с учетом природных контекстов городов [11]. ПР могут реализовываться как самостоятельно, так и комплексно совместно с другими решениями (концепциями) для решения социальных и экономических задач (см. подробнее о возможном симбиозе с концепции экономики замкнутого цикла и ПР в городском водном секторе для достижения городской устойчивости: [4]).

Несмотря на то, что ПР играют важную роль в создании и поддержании многих аспектов устойчивости городов, существуют определенные пробелы в проектировании и оценке ПР для обеспечения устойчивости городов и в области компромиссов [12]. Кроме того, важно, чтобы подобные решения поддерживались законодательно, финансово, институционально, были интегрированы с системами интеллектуального управления.

Заключение

Для достижения целей устойчивого развития необходимо менять сложившуюся систему производства-потребления, в основу которой заложены принципы линейной модели экономики; рассматривать альтернативные подходы к решению экологических и социальных проблем; проводить исследования, направленные на перспективное видение «зеленой» устойчивой планеты.

В работе рассмотрен один из возможных подходов достижения устойчивости (в т.ч. экологической и социальной) – концепция, основанная на «природных решениях», предполагающая использование решений, которые «подсказаны» природой. В частности, продемонстрирован потенциал ПР для повышения устойчивости городов.

ПР не следует рассматривать как «необязательную роскошь» в городах: инвестиции и усилия по развитию и обновлению городской инфраструктуры для борьбы с давлением, изменяющейся в результате изменения климата и демографическими изменениями требуют целостных подходов, которые учитывают природу в городском уравнении и планировании.

Рассматривая ПР, авторы подчеркивают, что данная концепция привносит как возможности с точки зрения решения экологических и социальных проблем на уровне «общество-природа» и имеет сопутствующие выгоды; так и новые вызовы, подразумевая поиск компромиссов из-за многофункциональности ПР. Важным является, что в

силу многоаспектности, отбор и оценка принимаемых ПР требуют серьезных научных исследований, участия широкого круга заинтересованных сторон, междисциплинарных групп и директивных органов, а процесс реализации подобных решений необходимо контролировать и оценивать эффективность (учитывая разнонаправленные эффекты) подобных вмешательств. Все это подчеркивает важность целостного подхода к разработке, оценке и реализации принимаемых решений, в т.ч. в городских стратегиях с учетом синергизма и потенциальных компромиссов.

Можно конкретизировать следующие области, где ПР имеют особо важное значение и потенциал:

1. поддержание биоразнообразия и экологических функций, где управление человеком взаимодействует с природными процессами;
2. восстановление экосистем, пострадавших от деятельности человека;
3. разработка механизмов борьбы с изменением климата в рамках управления экосистемными услугами;
4. устойчивое использование природы в целях содействия решения проблем в области повышения благосостояния населения и решения социальных проблем;
5. поощрение учета экологических целей в различных производствах, которые традиционно не учитывают воздействие на окружающую среду;
6. интеграция с другими концепциями с целью использования преимуществ каждой из них для достижения поставленных целей, усиливая таким образом заложенный в них потенциал.

Что касается последнего пункта, важно направлять усилия для объединения различных нарративов (например, интеграции экономики замкнутого цикла и ПР) для достижения устойчивости (в частности, обеспечение экономического роста, который не связан с ростом потребления девственных ресурсов, социальной справедливости и улучшения благосостояния населения, сохранения окружающей среды для будущих поколений и решения экологических проблем).

Важным является тот факт, что для получения выгод от ПР необходимо создавать базу для долгосрочных инвестиций и финансирования, тогда ПР *помимо прочего* могут принести важный вклад в «Зеленую Экономику» в целом для достижения ЦУР.

Что касается городской среды, то для получения практического эффекта от ПР необходимо также учитывать элементы городского управления, биоразнообразия, социальных инноваций в рамках социально-

экологической системы¹; интегрировать различные системы знаний и ценностей при разработке и реализации ПР, чтобы быть понятными и приемлемыми для заинтересованных сторон.

Подводя итог, можно утверждать, что ПР предоставляют возможности для междисциплинарных исследований по разработке и внедрению решений, основанных на природе; что их многофункциональность создает потенциал для компромиссов; что при разработке стратегий устойчивого развития важно использовать совместный потенциал ПР и других концепций для использования потенциала дополняющих друг друга концепций; что города обладают возможностями для достижения устойчивого развития за счет внедрения в городские стратегии ПР наравне с их интеграцией с другими концепциями, в основу которых также заложены возможности решения экосистемных проблем.

Станут ли ПР чем-то, что выходит за рамки «просто еще одного инструмента коммуникации» для продвижения позитивного взгляда на природные и устойчивые меры (городского) планирования и управления, от части будет зависеть от того, смогут ли эти концептуальные и практические проблемы быть решены в рамках разработки конкретных проектов, основанных на ПР, учитывающих потенциал интеграции с другими концепциями, направленными на достижение устойчивости, их увязке между масштабами, контекстами и людьми, что позволит заинтересованным сторонам и исследователям внедрять подлинные, устойчивые природные решения на практике.

Результаты исследования могут найти отклик у исследователей и практиков, специализирующихся на разработке и внедрении подходов по решению экосистемных проблем и достижения (городской) устойчивости.

Необходимы дальнейшие исследования в данном направлении для проведения более целостного анализа, основанного на сложном адаптационном системном мышлении для содействия ЦУР.

Список использованной литературы:

1. Nesshöver C., Assmuth T., Irvine K.N., Rusch G.M., Waylen K.A., Delbaere B., Haase D., Jones-Walters L., Keune H., Kovacs E., Krauze K., Kylvik M., Rey F., van Dijk J., Vistad O.I., Wilkinson M.E., Wittmer H. The science, policy and practice of nature-based solutions: An interdisciplinary perspective. *Science of the Total Environment*, Vol. 579, pp. 1215-1227. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.11.106>.

2. European Commission. Guide to Social Innovation. Brussels, 2013. 72 p. Available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf (accessed: June 2022).

¹ Социально-экологическая система анализирует взаимосвязь между природной и социальной системами. Достаточно высокое экологическое давление может поставить под угрозу основы подобных систем как в глобальном, так и в локальном масштабах.

3. European Union. Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities: Final Report of the Horizon 2020 Expert Group on “Nature-Based Solutions” and Re-Naturing Cities. Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, Publications Office. European Commission. 2015. 74p. Doi: <https://data.europa.eu/doi/10.2777/479582>.

4. Фонтана К.А., Ерзнкян Б.А. Потенциал циркулярной экономики и «природных решений» – возможность достижения устойчивого развития // Экономический анализ: теория и практика. т. 21, вып. 4, апрель 2022. С. 616-642. <https://doi.org/10.24891/ea.21.4.616>.

5. Coaffee J., Therrien M.C., Chelleri L., Henstra D., Aldrich D.P., Mitchell C.L., Rigaud É. Urban resilience implementation: A policy challenge and research agenda for the 21st century. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, Vol. 26 (3). 2018, pp. 403–410. Doi: <https://doi.org/10.1111/1468-5973.12233>.

6. Frantzeskaki N. Seven lessons for planning nature-based solutions in cities. *Environmental Science & Policy*. Vol. 93, March 2019, pp. 101-111. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.12.033> Get rights and content.

7. Cohen-Shacham E., Walters G., Janzen C., Maginnis S. Nature-based solutions to address global societal challenges. Gland, Switzerland, 2016. 114 p. Doi: <https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2016.13.en>.

8. Kabisch N., Frantzeskaki N., Pauleit S., Naumann S., Davis M., Artmann M., Bonn A. Nature-based solutions to climate change mitigation and adaptation in urban areas: Perspectives on indicators, knowledge gaps, barriers, and opportunities for action. *Ecology and Society*, Vol. 21 (2), 2016, p. 39. Doi: [10.5751/ES-08373-210239](https://doi.org/10.5751/ES-08373-210239).

9. Brink E., Aalders T., Ádám D., Feller R., Henselek Y., Hoffmann A., Wamsler C. Cascades of green: A review of ecosystem-based adaptation in urban areas. *Global Environmental Change Part A*, Vol. 36, 2016, pp. 111-123. Doi: [10.1016/j.gloenvcha.2015.11.003](https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.11.003).

10. Jennings V., Bamkole O. The relationship between social cohesion and urban green space: An avenue for health promotion. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol.16 (3), 452, 2019. Doi: [10.3390/ijerph16030452](https://doi.org/10.3390/ijerph16030452).

11. Dorst H., van der Jagt A., Raven R., Runhaar H. Urban greening through nature-based solutions – Key characteristics of an emerging concept. *Sustainable Cities and Society*, Vol. 49, 2019, p. 101620. Doi: [10.1016/j.scs.2019.101620](https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101620).

12. Bush J., Doyon A. Building urban resilience with nature-based solutions: How can urban planning contribute? *Cities*, Vol. 95, 2019 p. 102483. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102483>.